

OQ KUNLARNI ORZULAGAN AVLONIY

Jo'rayev Oybek Sherali o'g'li

Nizomiy nomidagi TDPU, O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi, 3-kurs

jo rayevoybek265@gmail.com

+998996838103

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7413783>

Annotatsiya.

Ushbu maqolada o'zbek milliy uyg'onish davri adabiyotining yirik vakili Abdulla Avloniyning o'zbek davlatchilik tarixiga o'zining adabiyotchilik, ma'orifchilik, yozuvchilik, davlat va jamoat arbobi sifatida qo'shgan hissasi so'z va adibning "Turkiy guliston yoxud axloq" asarining badiiyati haqida so'z yuritiladi.

Abstract. This article talks about the contribution of Abdulla Avloni, a great representative of Uzbek national renaissance literature, to the history of Uzbek statehood as a literary, educationalist, writer, state and public figure, and his "Turkish Gulistan or morality" was analyzed.

Kalit so'zlar: millat, jadidchilik, darslik, matbuot, asar, ta'lim-tarbiya, teatr, tarbiya, din, til, dunyoqarash, tahlil.

Keywords. nation, modernism, textbook, press, work, education, theater, education, religion, language, worldview, analysis.

O'zbek adabiyoti o'ziga xos tarixiy taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan, asrlar mobaynida bir necha sinovlar chig'irig'idan o'tgan va haligacha o'tib kelayotgan badiiy adabiyot turidir.

XX asr o'zbek davlatchilik tarixida juda katta o'zgarishlar bo'lib o'tdi. Yurt osmonida qora quzg'unlar uchdi, ular o'zbek millatini bashar tarixidan o'chirmoqchi bo'lishdi. Sho'ro hukumati tomonidan yurt boshiga qattiq zulmlar o'tkazildi. Ana shunday qiyin sharoitda o'zlarini jadidlar deya e'lon qilgan bir guruh ajdodlarimiz: Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Fitrat, Cho'lpon, Mahmudxo'ja Behbudiy chor hukumatiga qarshi qat'iy harakatlarni boshladi. Ular mustaqil davlatchilik tuzumiga, erkin va ozod davlat bo'lishga, xalqni ma'naviyatli va ma'rifatli qilish orqali erishmoqchi bo'lishdi. Bu yo'lda ular maktablar ochdi va unga darslik yozdi, matbuotni oyoqlantirdi, teatrni vujudga keltirdi va teatrlar uchun dramatik asarlar yozdi.

Bu davlat arboblari ichida adib Abdulla Avloniyning o'rni va roli beqiyosdir. O'ttiz yildan ortiq ijodiy faoliyati davomida maktab o'quvchilari uchun "Birinci muallim", "Ikkinchi muallim", "Tarix", "Turkiy guliston yoxud axloq" kabi darsliklar, o'zbek kitobxonlari uchun esa "Advokatlik osonmi?", "Pinak" nomli

komediyalari, “Biz va siz”, “Portugaliya inqilobi”, “Ikki sevgi” kabi fojeaviy asarlari orqali o‘zbek dramaturgiyasi rivoji uchun katta hissa qo‘shdi. Adib o‘z asarlari bilan o‘zbek millatining avlodlari har tomonlama yetuk, bilimli, intellektual rivojlangan shaxslar bo‘lib shakllanishida o‘zining salmoqli hissasini qo‘shdi. Uning ilmiy merosi pand-nasihati ruhi bilan sug‘orilganligi, g‘oyaviy mazmunga boyligi, ilmiy-nazariy fikrlarga asoslanganligi yuqoridagi fikrlarimizga yorqin dalil bo‘la oladi.

Abdulla Avloniy 1878-yilning 12-iyulida Toshkentda kosibchilik bilan shug‘ullanuvchi hunarmand oilasida dunyoga keldi. Oilaviy sharoiti og‘irli sababli 13 yoshidan boshlab mardikorlik qilib oilasiga yordam berganligi haqidagi ma‘lumotlar bizgacha yetib kelgan. U ilk bor madrasaga borganida 12 yoshda bo‘lib, bu madrasa O‘qchi mahallasida joylashgan edi. Yoshligidan matbuotga qiziqishi bo‘lgan yosh Avloniyga “Tarjimon” gazetasi jahon xabarlaridan bir qadar xabardor bo‘lish imkoniyatini beradi. Manbalarda uning o‘n to‘rt yoshdan boshlab she‘rlar yoza boshlagani haqida ma‘lumotlar uchraydi. Mazkur namunalar keyinchalik adibning hikoya, feleton, drama, pyesa va boshqa janrlardagi asarlar yaratishi uchun poydevor vazifasini bajargan bo‘lsa ajab emas. Ushbu asarlarida “Qobil”, “Shuhrat”, “Hijron”, “Abdulfayz”, “Avloniy”, “Indamas” kabi taxalluslarni qo‘llagan.

Abdulla Avloniyning ijodiy faoliyati jadidchilik harakati rivojlangan paytga to‘g‘ri keladi. Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Cho‘lpon kabi jadidlar o‘z g‘oyalarini targ‘ib etish uchun teatrni tanladilar, shu sababli ham Mahmudxo‘ja Behbudiy “Teatr – bu ibratxonadir” deb ta‘kidlaydi. Abdulla Avloniy ham 1913-yilda “Turon” teatr truppasini tashkil etib, jadidchilik harakatiga o‘z hissasini qo‘shdi. Toshkent shahrida jadid maktablarini ochdi hamda bir qancha uyushmalar ochilishiga rahbarlik qildi.

“Teatr jadidlar nazdida, avvalo “ulug‘lar maktabi”, “ibratxona” bo‘lib, xuddi maktab va matbuot kabi ma‘rifat, ilm olmoq g‘oyasini targ‘ib etishi ko‘zda tutilgan edi” (Alimova D, 1999, 119-bet).

Abdulla Avloniy haqida gap ketar ekan, hayolimizga birdan ushbu so‘zlar keladi: “Tarbiya bizlar uchun yo hayot-yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir” (A.Avloniy, 2006). Ushbu fikrlar yozuvchining “Turkiy guliston yoxud axloq” asaridan olingan.

“Turkiy guliston yoxud axloq” asari didaktik mazmunga ega asar hisoblanib, u pand-nasihati ruhiga yo‘g‘rilgan yozilma edi. Ushbu asarlar o‘zbek pedagogikasi uchun poydevor bo‘ldi.

“Turkiy guliston yoxud axloq” asari axloqiy-ta‘limiy, tarbiyaviy asardir. Asarda insonlarni “yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlikdan qaytaruvchi bir ilm-axloq haqida fikr yuritiladi” (Niyozova G, Ahmedova M, 2011, 92-bet).

Asar muallifi o‘zi aytganidek, bu asar yuqori sinflarga ta‘lim berish uchun adabiyot ixlosmandlariga havola etilgan. Asar diniy kalima bilan boshlanadi. Asarda axloq, xulq, tarbiya, diyonat, islom, g‘ayrat va harakat, riyozat (savob amal qilib, gunohdan tiyilish), shijoat, qanoat, ilm, sabr, hilm (yumshoq tabiatli bo‘lish), intizom, nafs, vijdon, vatan, haqqoniylik, hayo, iffat, idrok va zako, viqor, itoat, sadoqat, adolat, muhabbat, afv, g‘azab, jaholat, adovat, g‘iybat, haqorat, hasad, nifoq, zulm va boshqa inson amallari haqida fikr yuritiladi hamda xuddi shunday boblarga bo‘linadi.

Axloqni ta‘riflar ekan, yomonlikdan qaytaradigan, to‘g‘ri yo‘lga boshlaydigan ilm ekanligini ta‘kidlaydi hamda hadislardan dalil keltirish orqali fikrini isbotlaydi.

Tarbiya haqida fikr yuritir ekan, tarbiyani badan tarbiyasi, fikr tarbiyasi, axloq tarbiyasi kabi turlarga bo‘ladi. Tarbiya vaqtini ikkiga bo‘lib, birinchi ona (uyda – O.I.) tarbiya berish kerakligini, ikkinchi maktab, madrasa tarbiyasi kerakligini aytadi. Lekin birinchi uy tarbiyasidagi ko‘plab kamchiliklarni aytib, avvalo, o‘sha davr ota-onalarining o‘zini tarbiyalash, ya‘ni o‘qitish, zarurligini ta‘kidlaydi. Badan tarbiyasi to‘g‘risida sog‘liq uchun zararli ichimliklar, giyohvand moddalarni sanab o‘tib, ularning zarari haqida ma‘lumot beradi. Inson fikrini har doim to‘g‘ri yo‘lga yo‘naltirmog‘i kerakligini ta‘kidlaydi.

Asarda “Hifzi lison” nomli bob keltirilgan bo‘lib, bu “tilning saqlanishi” degan ma‘noni bildiradi. Biz bilamizki, XX asrda o‘zbek xalqi rus istilosi ostida bo‘ldi. Bu jarayonda o‘zbek tiliga to‘siqlar qo‘yildi. Mana shu voqealarga nisbatan Avloniy ushbu so‘zlarni aytgan: “Tilimizning yarmiga arabiy, forsiy ulangani kamlik qilub, bir chetiga rus tilini ham yopishdurmakdadurmiz” (A.Avloniy, 2006, 19-bet).

Abdulla Avloniyning fikricha, rus tilini shu davlatning o‘zida ishlatish kerakligini, o‘zbek tiliga aralashtirish til ruhini buzishi aniq ekanligini ta‘kidlaydi.

“Abdulla Avloniy o‘z davrida kishilarda, yosh avlodda chin insoniy axloqiy xislatlar tarbiyalashni istadi. U ta‘lim va tarbiya, ilm va ma‘rifat olish yo‘li bilan vatandoshlarining baxtli va saodatli bo‘lishini orzu qildi”, - deya yozadi M.Maxsumov (Karimov B, 2022, 148-bet).

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Abdulla Avloniy o'z davrida jamiyatning barcha jabhasida o'zining faol ishtiroki va olib kirgan yangiliklari orqali xalq bilan yelkama-yelka turdi. Adib bor imkoniyat, harakatini ishga solib maktablar ochdi, ularga darsliklar yaratdi, hamda bolalarni chet elda ta'lim olishlariga amaliy yordam ko'rsatdi. Bir so'z bilan aytganda bugungi ozod va obod, erkin va farovon davlatchiligimiz uchun ilk mustaqillik poydevorni qo'yib ketdi va o'z nomini abadiyatga muhrladi.

Использованная литература:

1. Алимова, Д. (1999) Жадидчилик: ислохот, янгиланиш, мустакиллик ва тараккиёт учун кураш. Тошкент: Университет.
2. Avloniy, A. (2006) Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent: Sharq.
3. Karimov, B. (2022) Abdulla Avloniy. Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi.
4. Niyozova, G., Ahmedova, M. (2011) Pedagogika tarixidan seminar mashg'ulotlari. Toshkent: Noshir.
5. D.Qalandarova, Jo'rayev O. Abdulla Avloniy – o'zbek ma'rifatchiligining asoschisi. "Pedagogical sciences and teaching methods" Copenhagen "Science Edition" Volume1, Issue 13. May 2022. P. 113-116.

